

КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЁННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧЕСКИЙ ИЗГИБ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

Зафар Болтаев ^{а)}; Азиз Ҳожиёв; Мавлуда Рузиева ^{б)}; Собир Собиров ^{в)} Фарход
Ҳомидов ^{д)}

¹ Бухарский инженерно-технологический институт, Бухара, Узбекистан

^{а)} boltayev-z@mail.ru

^{б)} ruziyevama825@gmail.com

^{в)} sobirovsobir5678@gmail.com

^{д)} Farhod2708@mail.ru

QUASI-STATIC STRESS-STRAIN STATE AXISYMMETRIC BENDING OF A
CYLINDRICAL SHELL

Zafar Boltayev ^{а)}; Aziz Hojiyev; Mavluda Ruzieva ^{б)}; Sobir Sobirov ^{в)} and Farhod Homidov ^{д)}

¹ Bukhara Engineering-Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan

^{а)} boltayev-z@mail.ru

^{б)} ruziyevama825@gmail.com

^{в)} sobirovsobir5678@gmail.com

^{д)} Farhod2708@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы квазистатического напряженно – деформированного состояния цилиндрической оболочки. Задача об осесимметричном изгибе оболочки с жесткими днищами с помощью принципа возможных перемещений сведена к интегральному уравнению. Построено приближенное решение указанного уравнения.

Ключевые слова: цилиндр, напряженно–деформированного состояния, вязкость, квазистатическое уравнение, осесимметричная тела.

С ростом скоростей , давлений , температур и других факторов , влияющих на прочность , надежность конструкций новой техники , особо важно задачей становятся разработки точных или достаточно точных методов решения задач деформирования [1-3]. Все это требует создания надежных методов расчета при различных видах нагрузок .Для описания процесса деформирования вязкоупругих материалов применяется наследственной теории Больцмана-Вольтера [4,5].

Задача об осесимметричном изгибе вязкоупругой оболочки с жесткими днищами с помощью принципа возможных перемещений сведена к интегральному уравнению Вольтера с сингулярным не разносным ядром. Построено преобразованное решение указанного уравнения, оценка погрешность приближенного решения.

Рассматривается вязкоупругая цилиндрическая оболочка с жесткими днищами, находящаяся под действием равномерно распределенного внутреннего давления q . Перемещения и деформации средней поверхности связан соотношениями [6]:

$$\varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2, \varepsilon_{xy} = 0, \quad (1)$$

деформации и напряжения срединной поверхности

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E_0}{1-\nu^2} \left[\varepsilon_x(t) - \nu \varepsilon_y(t) - \int_0^t R_e(t-\tau) (\varepsilon_x(\tau) - \nu \varepsilon_y(\tau)) d\tau \right], \\ \sigma_y &= \frac{E_0}{1-\nu^2} \left[\varepsilon_y(t) - \nu \varepsilon_x(t) - \int_0^t R_e(t-\tau) (\varepsilon_y(\tau) - \nu \varepsilon_x(\tau)) d\tau \right], \end{aligned} \quad (2)$$

кривизны срединной поверхности и изгибающие моменты

$$M_x = D_0 \left[\chi_x(t) - \int_0^t R_e(t-\tau) \chi_x(\tau) d\tau \right], \quad M_y = 0. \quad (3)$$

Здесь u, w – перемещение точек срединной поверхности в направлениях образующей и нормали к срединной поверхности; r – радиус оболочек; x, y – координаты, введенные на срединной поверхности вдоль образующей и направляющей, $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_{xy}$ – деформации срединной поверхности, σ_x, σ_y – цепные напряжения, $\chi_x = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$ – кривизны образующей срединной поверхности, M_x, M_y – изгибающие моменты; ν – коэффициент Пуассона, который применяется постоянны; E_0 – мгновенный модуль упругости; $D_0 = \frac{E_0 h^3}{12(1-\nu^2)}$

– мгновенная цилиндрическая жесткость; h – толщина оболочки; $R_e(t-\tau)$ – ядро релаксации.

Напряженное и деформированное состояние оболочки должно удовлетворять принципу возможных перемещений, согласно которому работа всех внешних и внутренних сил на возможном перемещении срединной поверхности равна нулю:

$$\delta A_p + \delta A_{p0} + \delta A_{m0} + \delta A_m + \delta A_\sigma = 0. \quad (4)$$

Здесь δA_p – работа заданной поверхности нагрузки, δA_{p0} – работа напряжений, приложенных к торцы оболочки, δA_{m0} – работа изгибающих моментов, приложенных к торцы оболочки, δA_m – работа изгибающих моментов в срединной поверхности, δA_σ – работа цепных напряжений [6]

$$\begin{aligned} \delta A_p &= -2\pi r \int_{-L/2}^{L/2} q(x) \delta w(x) dx, \\ \delta A_{p0} &= 2\pi r h [\sigma_x(L/2) \delta u(L/2) - \sigma_x(-L/2) \delta u(-L/2)], \\ \delta A_{m0} &= 2\pi r [M_x(-L/2) \delta \chi_x(-L/2) - M_x(L/2) \delta \chi_x(L/2)] \\ \delta A_m &= 2\pi r \int_{-L/2}^{L/2} M_x \delta \chi_x dx, \quad \delta A_\sigma = -2\pi r h \int_{-L/2}^{L/2} (\sigma_x \delta \varepsilon_x + \sigma_y \delta \varepsilon_y) dx \end{aligned} \quad (5)$$

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-8

где L —длина оболочки. Задача о напряженном и деформированном состоянии оболочки теперь формулируется так.

При заданных давлениях и граничных условиях на направлениях $x = \pm \frac{L}{2}$ нужно найти перемещения и, срединной поверхности, удовлетворяющие геометрическим условиям и вариационному уравнению (4). Примени граничные условия, соответствующие свободному опиранию абсолютно жестким днищам, при $x = L/2$:

$$w = 0; \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad \sigma_x = \frac{r}{2h} q. \quad (6)$$

Первое из этих условий является геометрическим, остальное два статическим.

Приближенное решение задачи ищется в виде

$$u(x, t) = u_1(t)x + u_2(t) \sin \frac{2\pi}{L} x, \quad w(x, t) = W_1(t) \cos \frac{\pi}{L} x, \quad (7)$$

где $u_1(t), u_2(t), W_1(t)$ —подлежащие определению функции времени. Возможные перемещения системы в произвольный момент времени

$$\delta u(x, t) = \delta u_1(t)x + \delta u_2(t) \sin \frac{2\pi}{L} x, \quad \delta w(x, t) = \delta W_1(t) \cos \frac{\pi}{L} x, \quad (8)$$

где вариации $\delta u_1, \delta u_2, \delta W_1$ —независимы.

Подстановка (7), (8) в (5) и далее (4) приводит к вариационному уравнению относительно функций времени u_1, u_2, w_1 . Приравняв коэффициенты при независимых вариациях $\delta u_1, \delta u_2, \delta w_1$ получим систему трех интегральных уравнений относительно искомым функций u_1, u_2, w_1 . Исключив из этой системы u_1, u_2 , получим, опуская выкладки, интегральное уравнение относительно:

$$w_1(t) - \xi(t) \int_0^t R(t - \tau) w_1(\tau) d\tau = f(t), \quad (9)$$

где

$$\xi(t) = \left(\frac{\pi^4 h^2}{12L^3} + \frac{9\pi^2 - 88\nu^2}{9\pi^2} \frac{L}{r^2} \right) \left(\frac{\pi^2 r(1 - \nu^2)}{2Lh} \frac{q(t)}{E} + \frac{\pi^4 h^2}{12L^2} + \frac{9\pi^2 - 88\nu^2}{9\pi^2} \frac{L}{r^2} \right),$$

$$f(t) = \left(\frac{4(1 - \nu^2)}{\pi} \frac{L}{h} \right) q(t) \left(\frac{\pi^2 r(1 - \nu^2)}{2Lh} \frac{q(t)}{E} + \frac{\pi^4 h^2}{12L^2} + \frac{9\pi^2 - 88\nu^2}{9\pi^2} \frac{L}{r^2} \right) E.$$

Приближенное решение уравнения (9) в интервале $0 \leq t \leq 1$ предлагается искать в виде ломанной

$$w(t) = \sum_{n=1}^N A_n (t - t_n) V(t - t_n), \quad t_{n-1} < t_n, \quad (10)$$

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-8

где $V(t - t_n)$ – единичная функция Хэвисайда, A_n - искомые константы, t_n - внутренние точки интервала.

После подстановка (10) в (9) получим приближенное равенство

$$\sum_{n=1}^N A_n \Psi_n(t) \approx f(t), \quad (11)$$

где

$$\Psi_n(t) = \left[(t - t_n) - \xi(t) \int_{t_k}^t R(t - \tau) \tau d\tau \right] V(t - t_n),$$

Для определения коэффициентов A_k потребует точного выполнения равенства (11) в точных t_n , каждая из которых находится внутри или на границах подинтервала $[t_n, t_{n+1}]$. Указанное требование приводит к алгебраической системе относительно A_n :

$$\sum_{n=1}^N A_n \Psi_n(\bar{t}_i) \approx f(\bar{t}_i), \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (12)$$

Система (12) имеет треугольную матрицу, так как согласно (11) $\Psi_k(\bar{t}_k) = 0$ при $n > i$.

Погрешностью приближенного решения (10) оценивается формулой [2]

$$|w_1(t) - \tilde{w}(t)| = D \left[1 + \int_0^t K(\tau) d\tau \right], \quad D = \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| f(t) - \sum_{n=1}^N A_n \Psi_n(t) \right|,$$

где $K(\tau)$ - резольвента ядра $\sup_{0 \leq t \leq 1} |\xi(t)| R(t - \tau)$.

Приводили численный пример

$$h = 1, r = 10, L = 10, v = 0.5, E = 10^5, \\ A = 0.0536, \beta = 0.05, \alpha = 0.1, q = 100 t$$

При вычислении функции были использованы ядра релаксации [7]

$$R(t - \tau) = \frac{Ae^{-\beta(t-\tau)}}{(t - \tau)^{1-\alpha}}. \quad (13)$$

Приближенное решение (10) получено, для $N = 3$.

Погрешность приближенного решения не превышает 4 % от его максимального значения. При вычислении функции были использованы таблицы [3] $R(t) = Ae^{\alpha-1} \exp(-\beta t)$, их резольвент и интегралов при этом учитывалось тождество

$$\int_0^t R(t - \tau) \tau d\tau = \int_{t_k}^t \frac{Ae^{-\beta(t-\tau)}}{(t - \tau)^{\alpha-1}} d\tau = t \int_0^t R(\tau) d\tau + \frac{t}{\beta} R(t) - \frac{\alpha}{\beta} \int_0^t R(\tau) d\tau.$$

Для описания поведения нестабильных материалов, свойства которых не подчиняются принципу температурно-временной аналогии, предлагается сингулярное не разностное ядро релаксации вида

$$R(t, \tau) = \frac{A(\tau)e^{-(f(t)-f(\tau))}}{(t-\tau)^{1-\alpha}}, f(t) = \int_0^t \beta(\tau)d\tau. \quad (14)$$

Ядро (14) является обобщением ядер (13).

Выводы.

1. Для описания поведения вязкоупругих материалов с нестабильными свойствами, не подчиняющимся принципу температурно-временной аналогии, предложено неразностное сингулярное ядро наследственности.

2. Предложен метод приближенного решения интегрального уравнения Вольтера II рода с сингулярным неразностным ядром.

Литература.

1. Вольмир А.С. Гибкие пластины и оболочки. М., 1956.
2. Трояновский И.Е. Квазистатическое деформирование и установившиеся колебания вязкоупругих тел. Автореферат. Док.диссер. Москва, 1980, 37 с.
3. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкциях. -Ташкент. Фан, 1992. -250с.
4. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. М.: Высшая школа, 1976.-277 с.
5. Колтунов М.А. Майборода В.П., Зубчанинов В.Г. Прочностные расчеты изделий из полимерных материалов. - М: Машиностроения, 1983.-239 с
6. Базаров М.Б. Сафаров И.И., Шокин Ю.М. Численное моделирование колебаний диссипативно-неоднородных и однородных механических систем. -Новосибирск, Сибирское отделение РАН, 1996. -189 с.
7. Сафаров И.И., Ахмедов М.Ш., Болтаев З.И. Колебания и дифракция волн на цилиндрическом теле в вязкоупругой среде. Lambert Academic Publishing (Germany) . 2016. 262p.